

OLAMNING LISONIY MANZARASIDA "VIJDON" KONTSEPTINING TALQINLARI

O‘rinova Sayyora Xolmirzayevna,

Namangan davlat pedagogika instituti, 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376432>

Annotatsiya. Mazkur maqolada "vijdon" (совесть) kontsepti tahlil qilingan. Ushbu kontseptning tadqiqot obyekti sifatida tanlanishi uning milliy qadriyatlar tizimidagi ahamiyati rus va o‘zbek tili va madaniyati uchun eng muhim ma’nomalarni aks ettirishi bilan asoslanadi. Turli leksikografik manbalar tahlili asosida kontseptning o‘zgarmas (invariant) yadrosi qayta tiklangan. Tadqiqotda zamonaviy o‘zbek va rus tilining izohli, assotsiativ, o‘zbek tili sinonimlar lug‘atlari, shuningdek, maqol va matallar o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: kontsept, kontseptual tahlil, tilning lisoniy manzarasi, leksik ma’no, assotsiativ maydon.

Zamonaviy tilshunoslikda inson markaziy tadqiqot obyekti hisoblanadi. Insonning ichki dunyosida ma’naviy-axloqiy qadriyatlar — burch, imon va vijdon alohida o‘rin tutadi. Axloqiy dunyo haqidagi tasavvurlar etik kontseptlarni o‘rganishni dolzarblashtiradi, bunda ayniqsa "vijdon" kontsepti katta qiziqish uyg‘otadi.

Hozirgi vaqtda tilshunoslikda "kontsept" atamasi umumqabul qilingan bo‘lsa-da, uning yagona ta’rifi mavjud emas. Bu atamaga turli ta’riflar mavjuddir. Kontseptning eng muhim xususiyati uning antropotsentrikligi, ya’ni subyekt ongiga tegishlilik va jamoaviy yoki individual dunyo qarashining bir bo‘lagi ekanligidir.

KONTSEPTNING TABIATI VA TADQIQOT METODIKASI

Kontsept ikki xil ko‘rinishda namoyon bo‘ladi:

1. Jamoaviy (milliy) kontsept: "O‘rtacha" til sohibining dunyoqarashini va milliy-madaniy tajribasini aks ettiradi.

2. Individual kontsept: Muayyan bir shaxsning (masalan, muallifning) dunyo tasvirini aks ettiradi.

Yu.S. Stepanov ta’rifiga ko‘ra, kontsept — inson ruhiy dunyosidagi madaniyatning asosiy hujayrasidir. U "nafaqat o‘ylanishi, balki his qilinishi ham mumkin bo‘lgan tushunchalar, bilimlar va assotsiatsiyalar yig‘indisidir". E.S. Kubryakova uni "xotiraning, mental leksikonning va miya tilining operativ birligi" deb ataydi.

Tadqiqotda Z.D. Popova va I.A. Sternin tomonidan taklif etilgan "tizimli" yondashuv (отсистемный подход) qo‘llanilgan. Bu usul kalit so‘zlarning lug‘aviy izohlarini tahlil qilish, ko‘p ma’nolilikni o‘rganish va maqollarni tahlil qilishni o‘z ichiga oladi.

LUG AVIY VA SEMANTIKA TAHLIL

Hozirgi zamonaviy rus tilshunosligida "совесть" (vijdon) so‘zi esa bir ma’noli hisoblanadi. B.M. Volin va D.N. Ushakov tahriridagi lug‘atda: O‘z qilmishlarining ma’naviyligini ichki anglash va xulq-atvor uchun mas’uliyat hissi kabi ma’nomalarni anglatadi. Kelib chiqish nuqtai nazardan "совесть" so‘zi cherkov-slavyan tilidan olingan bo‘lib, yunoncha "bilish" ma’nosidagi so‘zning kalkasidir. Uning zamirida "birgalikdagi bilim" (совместное знание) g‘oyasi yotadi.

Zamonaviy o‘zbek tilida "vijdon" so‘zi esa ko‘p ma’noli so‘z hisoblanib, nutqda o‘z ma’noda ham ko‘chma ma’noda ham keng qo‘llaniladi. Masalan:

Bu odamgarchilikdan, vijdonan emas. Bu – pastlik. (o‘z ma’no) P. Tursun. O‘qituvchi. *Bu kishi mahallamizning "vijdoni" bo‘ladi.* "Suyunchi" filmidan. (ko‘chma ma’no). Bu yerdagi "vijdon" so‘zi shaxsga ishora qilib, filmdagi bosh qahramon Anzirat buvi ma’nosida kelgan.

A. Madvaliyev va D. Xudayberganova tahriridagi O‘zbek tilining izohli lug‘atida esa "vijdon" so‘zi etimologik jihatdan arab tilidan kirib kelgan bo‘lib, "ehtiros, his-tuyg‘u, insof, diyonat" kabi ma’nomalarni ifodalaydi. Kishining o‘z xatti-harakati, qilmishi, yurish-turishi uchun odamlar,

jamoatchilik oldidagi mas'uliyat hissi, insoniylikning asosiy belgilaridan biridir; diyonat, insof. *Vijdonni asrangiz har nedan ortiq, yagona zaminni asragansimon.* A.Oripov

Falsafiy nuqtai nazardan vijdon shaxsning o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatining eng oliy shakli sifatida tavsiflanadi. U ham ratsional shaklda (anglash), ham hissiy shaklda (vijdon azobi) namoyon bo'ladi.

Shuningdek, tilshunos olim N.Mahmudov tomonidan tahrirlangan o'zbek tili sinonimlarining kata izohli lug'atida "**vijdon**" so'zi **insof**, **diyonat** so'zlari bilan ma'nodoshlik hosil qiladi. **Insof** so'zida odillik doirasidalik ta'kid mavjud. **Diyonat** esa, asosan, adabiy tilda qo'llaniladi. Bu uchala tushuncha ham insonning ichki ma'naviy olami, axloqiy me'yorlari, va xatti-harakatlarini nazorat qiluvchi "ichki qonuniyat" tushunchasiga borib taqaladi. **Insof**–adolat va halollikni anglatadi. **Diyonat**–e'tiqod va halollikni anglatadi. **Vijdon**–bu ikkisini birlashtiruvchi, shaxsni ruhan nazorat qiluvchi tushunchadir. O'zbek mentaliteti va adabiy tilida bu so'zlar ko'pincha bir kontekstda bir-birini to'ldirib keladi. Masalan: "*U insofli, diyonatli va vijdonli odam*". (*Gazetadan*) Bu yerda bir tushuncha ikkinchisini assosativ ravishda chaqiradi, yani biri aytilganda, ikkinchisi ong ostida paydo bo'ladi. Lingvistik tahlilda bu so'zlar "axloqiy qadriyatlar" paradigmasini hosil qiladi. Ularning har biri "yaxshilik", "to'g'rilik" va "halollik" kabi umumiy semantik maydonning leksemalari hisoblanadi. Zero, buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniy aytganlaridek: "Vijdon deb, ruhimizga, fikrimizga ta'sir qiladigan hissiyotdan iborat ma'naviy quvvatga aytiladi. Biz har vaqt fe'l va harakatlarimizning yaxshi va yomonligini, foyda va zararini shunday vijdonimiz bilan bilamiz. Vijdon inson aqli va fikrining haqiqiy mezoniki, bu tarozu vositasida kishi o'z kamchiliklarini o'lchab, bilmoq borobarida, boshqalarning ham fe'l va harakatlarini sezadi. Agar qilgan ishi shariat, aql va hikmatga muvofiq bo'lsa, xursand bo'ladi, qabohat va yomon ishlarni qilsa nafratlanadi".

TARKIBIY VA BIRIKUVCHANLIK XUSUSIYATLARI

V.I. Dal lug'atida "qalbning yashirin joyi" (тайник души) va "Xudoning inson ichidagi ovozi" sifatida talqin qilinadi. Tadqiqot natijasida vijdonning bir necha asosiy belgilari aniqlangan:

U insonning ichida ishlaydigan "ichki organ" hisoblanadi;

U aql bilan o'xshash, chunki o'z-o'ziga hukm chiqarishni nazarda tutadi;

U inson ichidagi "ikkinchi inson" sifatida gavdalanadi (masalan: vijdon qiynog'i, vijdon uxlamasligi).

Birikuvchanlik tahlili (Sintagmatika):

So'zning birikuvchanligi uning quyidagi rollarini ochib beradi:

1. Axloqiy me'yor: vijdonan yashash, vijdonan bajarish, vijdonni poklash.

2. Suhbatdosh (kontragent): vijdon ovoziga quloq solish, vijdon bilan kelishuvga borish.

3. Hakam: vijdon amri, vijdon hukmi.

4. Jazo ijrochisi: vijdon qiynashi, vijdon azobi.

ASSOTSIATIV MAYDON VA XALQ OG'ZAKI IJODI

Yu.N. Karaulov tahriridagi "Rus assotsiativ lug'ati" ma'lumotlariga ko'ra, vijdon so'zi ko'pincha "uyat, mas'uliyat, qalb holati, tozalik" kabi tushunchalar bilan bog'lanadi. Shuningdek, u "ko'z" (vijdon ko'radi, kuzatadi) va "Xudo" (gunoh, burch, ilohiy qonun) tushunchalari bilan assotsiatsiya qilinadi.

O'zbek xalq maqollarda vijdonning azobi va undan qochib bo'lmasligi uqtiliradi: "*Odamlardan yashirsang ham, vijdoningdan yashira olmaysan*". Shuningdek, xalq ongida vijdon ma'naviy poklik ramzi hamdir: "*Vijdondan kechgan yiqilar*".

"Vijdon" etik kontsepti dunyo tilshunosligida, shuningdek, o'zbek milliy mentalitetida markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Uning tahlili til ma'lumotlari asosida insonning ma'naviy qiyofasini tiklashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirzayev T., Musaqulov A., Sarimsoqov B. O'zbek xalq maqollari.–T., 2019. –S. 113.
2. Madvaliyev A., Xudayberganova D. O'zbek tilining izohli lug'ati. –T.,2022.
3. Mahmudov N. O'zbek tilining sinonimlarining kata izohli lug'ati.–T., 2022.–S.234.

4. Arutyunova N.D. O stide i sovesti // Logicheskiy analiz yazika: Yaziki etiki. – M., 2000. – S. 54-79.
5. Boldirev N.N. Kontseptualnoye prostranstvo kognitivnoy lingvistiki // Voprosi kognitivnoy lingvistiki. – 2004. – №1. – S. 18-36.
6. Dal V.I. Tolkoviy slovar jivogo velikorusskogo yazika. – M.: Russkiy yazik, 1978-1980.
7. Kubryakova E.S. Evolyutsiya lingvisticheskix idey vo vtoroy polovine XX veka // Aktualniye problemi sovremennoy lingvistiki. – M., 2006. – S. 46-59.
8. Popova Z.D., Sternin I.A. Ocherki po kognitivnoy lingvistike. – Voronej, 2001.